

Адубецька А.Ю.,

кандидат медичних наук,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

Шнайдер С.А.,

доктор медичних наук, професор,

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

Деньга О.В.,

доктор медичних наук, професор

Державна установа «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної академії медичних наук України», вул. Рішельєвська, 11, м. Одеса, Україна, індекс 65026

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15853239>

ОЦІНКА РІВНЮ ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА У ПАЦІЄНТІВ З ПЕРЕІМПЛАНТИТОМ НА ТЛІ ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Adebetska A.Yu.,

Candidate of Medical Sciences,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

Shneider S.A.,

Doctor of Medical Sciences, Professor,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

Dienha O.V.

Doctor of Medical Sciences, Professor,

State Establishment "The Institute of Stomatology and Maxillo-facial Surgery National Academy of Medical Sciences of Ukraine", 11 Rishelievskaya street, Odesa, Ukraine, postal code 65026

ASSESSMENT OF ORAL HYGIENE STATUS IN PATIENTS WITH PERI-IMPLANTITIS DURING THE ADMINISTRATION OF A THERAPEUTIC-AND-PROPHYLACTIC COMPLEX

Анотація

Хронічне запалення навколо дентальних імплантів (періімплантит) часто розвивається на тлі недостатньої гігієни порожнини рота та супутніх захворювань (пародонтиту, атеросклерозу), що підтримують системне запалення. Оптимізація лікувальних підходів з використанням додаткових антиоксидантних і протизапальних засобів є актуальним напрямом сучасної стоматології.

Метою дослідження було оцінити рівень гігієни порожнини рота у пацієнтів із періімплантитом при застосуванні запропонованого лікувально-профілактичного комплексу.

Матеріали та методи. Обстежено 67 пацієнтів віком 25–55 років із діагнозом періімплантит, які мали в анамнезі пародонтит і атеросклероз. Пацієнтів рандомізовано на дві групи: група порівняння ($n=28$) отримувала стандартну базисну терапію періімплантиту, тоді як основна група ($n=39$) додатково до базисної терапії отримувала лікувально-профілактичний комплекс, що включав препарати з антиоксидантною та протизапальною дією, засоби для відновлення мікробіоценозу і мікроциркуляції, а також остеотропні компоненти. Застосування комплексу повторювали через 6 місяців. Оцінку гігієни порожнини рота проводили за індексами Silness–Loe та Stallard. Статистичну обробку виконували методами варіаційного аналізу з використанням t -критерію Стьюдента ($p<0,01$).

Результати дослідження. Вихідний рівень гігієни в обох групах був однаково незадовільним (Silness–Loe $\approx 2,2$ бала; Stallard $\approx 2,3$ – $2,5$ бала). Через 3 місяці у пацієнтів основної групи індекс Silness–Loe достовірно знизився на $\sim 35,6\%$ – з $2,25 \pm 0,22$ до $1,45 \pm 0,13$ бала ($p<0,001$), тоді як у групі порівняння він майже не змінився ($2,11 \pm 0,22$; $p>0,1$). Перевага основної групи за індексом Silness–Loe була високодостовірною ($p_1<0,001$). Після повторного курсу комплексу на 6-му місяці досягнуте покращення гігієни зберігалося (Silness–Loe $1,43 \pm 0,14$), тоді як у групі порівняння показник залишався на рівні $\sim 2,2$ бала. Наприкінці 12 місяців спостереження в основній групі індекс Silness–Loe стабілізувався на позначці $1,40 \pm 0,13$ бала (загальне зниження $\sim 37,8\%$ від початкового, $p<0,001$), тоді як у групі порівняння він лишився близьким до

вихідного ($2,14 \pm 0,19$). Індекс Stallard в основній групі достовірно змінився лише наприкінці дослідження – до $1,93 \pm 0,08$ проти $2,18 \pm 0,11$ у групі порівняння ($p_1 < 0,05$).

Висновки. Застосування розробленого лікувально-профілактичного комплексу на фоні базисної терапії забезпечує значне та стійке покращення гігієнічного стану порожнини рота у пацієнтів із періімплантитом. Отримані результати підтверджують доцільність включення антиоксидантних, протизапальних, пробіотичних та остеотропних засобів до стандартних схем лікування періімплантиту з метою підвищення ефективності контролю зубного нальоту та довгострокового прогнозу імплантатів.

Abstract

Chronic inflammation around dental implants (peri-implantitis) frequently develops against a background of inadequate oral hygiene and comorbid conditions such as periodontitis and atherosclerosis that sustain systemic inflammation. Optimising treatment strategies through the adjunctive use of antioxidant and anti-inflammatory agents is therefore a topical challenge in contemporary dentistry.

Aim of the study was to evaluate oral-hygiene status in patients with peri-implantitis during administration of a proposed therapeutic-and-prophylactic complex.

Materials and methods. Sixty-seven patients aged 25–55 years with peri-implantitis and a history of periodontitis and atherosclerosis were examined. Subjects were randomised into two groups: a comparison group ($n = 28$) received standard baseline therapy for peri-implantitis, whereas the main group ($n = 39$) received, in addition to baseline therapy, a therapeutic-and-prophylactic complex comprising antioxidant and anti-inflammatory agents, microbiota- and microcirculation-restoring remedies, and osteotropic components. The complex was re-administered six months after the start of treatment. Oral hygiene was assessed using the Silness–Loe and Stallard indices. Statistical analysis employed variation statistics and Student's *t*-test, with significance set at $p < 0.01$.

Results. Baseline hygiene levels in both groups were equally unsatisfactory (Silness–Loe ≈ 2.2 ; Stallard ≈ 2.3 – 2.5). After three months, the Silness–Loe index in the main group fell significantly by 35.6 % from 2.25 ± 0.22 to 1.45 ± 0.13 ($p < 0.001$) whereas it remained essentially unchanged in the comparison group (2.11 ± 0.22 ; $p > 0.1$). The between-group difference was highly significant ($p_1 < 0.001$). Following a second treatment course at six months, the improvement persisted in the main group (Silness–Loe 1.43 ± 0.14), while the comparison group stayed near 2.2. By twelve months the Silness–Loe index in the main group stabilised at 1.40 ± 0.13 (overall reduction 37.8 %, $p < 0.001$), remaining near baseline in controls (2.14 ± 0.19). The Stallard index in the main group decreased significantly only at the study end 1.93 ± 0.08 versus 2.18 ± 0.11 in controls ($p_1 < 0.05$).

Conclusions. Incorporation of the developed therapeutic-and-prophylactic complex into baseline peri-implantitis therapy produces marked and sustained improvements in oral-hygiene status. The findings substantiate the advisability of including antioxidant, anti-inflammatory, probiotic, and osteotropic agents in standard peri-implantitis protocols to enhance plaque control and the long-term prognosis of dental implants.

Ключові слова: імплантати, індекси гігієни, лікувально-профілактичний комплекс, запалення, пацієнти.

Key words: dental implants, hygiene indices, therapeutic-preventive complex, inflammation, patients.

Дентальні імплантати міцно увійшли до сучасної стоматологічної практики, однак періімплантит як ускладнення загрожує довготривалій успішності імплантації. Це патологічний стан, що характеризується хронічним запаленням навколо імплантату з прогресуючою втратою кісткової підтримки, і зустрічається приблизно у 20 % пацієнтів протягом 5–10 років функції імплантатів [1]. За сучасною концепцією, головним етіологічним чинником періімплантиту є мікробний зубний наліт (оральний біоплівка), аналогічно до пародонтиту [1]. Акумуляція бактерій на поверхні імплантату запускає імунну відповідь організму, що призводить до деструктивного запалення і резорбції кістки. При цьому особливості періімплантних тканин (паралельна орієнтація колагенових волокон, менша васкуляризація) роблять їх більш вразливими до інфекційного ураження порівняно з пародонтом натуральних зубів. Показово, що припинення гігієни ротової порожнини навіть на кілька тижнів здатне викликати у імплантатів запалення слизової (періімплантний мукозит) подібно до розвитку гінгівіту [1, 3].

До розвитку періімплантиту призводить сукупність локальних і системних факторів, серед яких

недостатня гігієна порожнини рота посідає ключове місце. Наявність м'якого нальоту та незадовільний гігієнічний стан суттєво підвищують ризик періімплантного запалення [1]. Пацієнти, що не дотримуються регулярних профілактичних оглядів і професійної гігієни, демонструють у кілька разів вищу частоту періімплантиту [2]. Натомість підключення підтримуючої терапії (планові чищення, контроль гігієни) асоціюється зі зниженням імовірності втрати імплантатів на ~ 86 % (OR $\approx 0,14$) [5]. До відомих чинників ризику також належать перенесений пародонтит та тютюнокуріння [4], однак за умови належного контролю нальоту навіть у пацієнтів з обтяженим анамнезом імплантати можуть функціонувати без ускладнень. Останні дослідження звертають увагу й на роль реакції відторгнення стороннього тіла – мікрочастинок титану – в патогенезі періімплантиту, що підкреслює значення індивідуальної імунної реактивності. Втім, провідним фактором прогресування захворювання залишається бактеріальний біоплівка та недостатня її санація.

Таким чином, забезпечення ефективного контролю зубного нальоту навколо імплантатів є критично важливим для профілактики і лікування періімплантиту. Пошук нових підходів, які поєднують покращення гігієни порожнини рота з одночасною модуляцією запальної реакції та метаболічної підтримки періімплантних тканин, є актуальним завданням сучасної стоматологічної науки.

Метою даного дослідження була оцінка індексів гігієни у пацієнтів із періімплантитами на під час проведення лікувально-профілактичного комплексу.

Матеріал та методи дослідження. У дослідженнях приймало участь 67 пацієнтів з періімплантитом в динаміці лікування віку 25-55 років. Пацієнти були із періімплантитом, які мали в анамнезі супутню патологію – пародонтит та атеросклероз. Клінічні дослідження проводили у відділі епідеміології та профілактики основних стоматологічних захворювань, дитячої стоматології та ортодонції ДУ «Інститут стоматології та щелепно-лицьової хірургії Національної академії медичних наук України» (ДУ «ІСЦЛХ НАМН»).

Пацієнтів було поділено на 2 групи:

– 1 група – порівняння, (пацієнти з періімплантитом, які отримували тільки базову терапію за протоколом n=28);

– 2 група – основна, (пацієнти з періімплантитом, які додатково до базової терапії застосовували лікувально-профілактичний комплекс, n=39).

Пацієнти групи порівняння отримували базову терапію згідно з протоколом, тоді як пацієнти основної групи, окрім базової терапії, отримували лікувально-профілактичний комплекс, до складу якого входили препарати з антиоксидантною, протизапальною дією, засоби для відновлення мікробіоценозу та мікроциркуляції, а також препарати з остеотропним механізмом дії. Застосування цього комплексу повторювали через 6 місяців після початку лікування

Для об'єктивної оцінки стану гігієни порожнини рота у пацієнтів проводили комплексне дослідження стану гігієни з використанням індексів гігієни. Для цього використовували індекси Silness-Loe і Stallard [5].

Отримані результати обробляли методами варіаційної статистики за допомогою програмного забезпечення Microsoft Office Excel 2016. Статистичну обробку результатів дослідження здійснювали методами варіаційного аналізу з використанням t-критерію Стьюдента, при цьому різницю вважали статистично вірогідною за умови $p < 0,01$ [6, с. 124].

Результати та їх обговорення. Таблиця містить дані щодо динаміки змін показників рівню гігієни у пацієнтів з періімплантитом під час лікування.

Таблиця

Рівень гігієни у пацієнтів з періімплантитом під час лікування, %

Група		Показник	Silness-loe	Stallard
Основна група	Вихідний		2,25±0,22 $p_1 > 0,1$	2,48±0,14 $p_1 < 0,1$
	Через 3 місяці		1,45±0,13 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	2,21±0,12 $p < 0,001$ $p_1 > 0,1$
	Через 6 місяців		1,43±0,14 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	2,19±0,12 $p < 0,001$ $p_1 > 0,1$
	Через 1 рік		1,40±0,13 $p < 0,001$ $p_1 < 0,001$	1,93±0,08 $p < 0,001$ $p_1 < 0,05$
Група порівняння	Вихідний		2,13±0,21	2,25±0,11
	Через 3 місяці		2,11±0,22 $p < 0,1$	2,14±0,10 $p > 0,1$
	Через 6 місяців		2,21±0,21 $p > 0,1$	2,17±0,09 $p > 0,1$
	Через 1 рік		2,14±0,19 $p > 0,1$	2,18±0,11 $p > 0,1$

Примітка: p – показник достовірності відмінностей від вихідного рівня; p_1 – показник достовірності відмінностей від групи порівняння.

На вихідному етапі обидві групи практично не відрізнялися між собою: середні значення Silness-Loe становили 2,25 ± 0,22 балу в основній та 2,13 ± 0,21 балу у групі порівняння ($p_1 > 0,1$), а індекс Stallard — 2,48 ± 0,14 та 2,25 ± 0,11 балу відповідно ($p_1 < 0,1$), що свідчить про зіставний, однаково «незадовільний» рівень гігієни за класифікацією Silness-Loe (2–3 бали). Таким чином, групи були

коректно рандомізовані та придатні для подальшого порівняння впливу втручань.

Через 3 місяці від початку лікування у пацієнтів, які додатково отримували лікувально-профілактичний комплекс, спостерігалось статистично достовірне ($p < 0,001$) зменшення індексу Silness-Loe до 1,45 ± 0,13 балу, що еквівалентно зниженню майже на 36 % порівняно з вихідним рівнем; водно-

час аналогічний показник у групі порівняння залишився практично незмінним ($2,11 \pm 0,22$ бала, $p < 0,1$ щодо базової величини). Відмінності між групами на цьому етапі були високодостовірними ($p_1 < 0,001$), що підтверджує ефективність застосованого комплексу саме на ранніх термінах. Індекс Stallard у основній групі також зменшився ($2,21 \pm 0,12$ бала, $p < 0,001$), проте міжгрупові розбіжності були статистично незначущими ($p_1 > 0,1$), що пояснюється інерційністю цього показника до змін у короткостроковому періоді.

На 6-му місяці, після повторного курсу лікувально-профілактичного комплексу, позитивна динаміка Silness–Loe в основній групі зберіглася ($1,43 \pm 0,14$ бала, $p < 0,001$ щодо бази), тоді як у групі порівняння абсолютне значення індексу навіть дещо підвищилося до $2,21 \pm 0,21$ бала ($p > 0,1$). Перевага основної групи залишалася суттєвою ($p_1 < 0,001$). Для індексу Stallard різниця між групами поки що не досягала статистичної значущості ($p_1 > 0,1$), однак у межах основної групи відносне зниження щодо початкового рівня вже сягало $\approx 12\%$ ($p < 0,001$).

Наприкінці 12-го місяця спостереження індекс Silness–Loe в основній групі стабілізувався на позначці $1,40 \pm 0,13$ бала (загальне поліпшення $\approx 38\%$, $p < 0,001$), тоді як у групі порівняння він залишався практично на стартовому рівні $2,14 \pm 0,19$ бала. Вперше чітко проявилася й статистично підтверджена перевага основної схеми за індексом Stallard: $1,93 \pm 0,08$ проти $2,18 \pm 0,11$ бала відповідно ($p_1 < 0,05$). Таким чином, повторне застосування комплексу через 6 місяців не лише закріпило ранній ефект, а й зумовило суттєве покращення стану міжзубних проміжків – компоненту, вразливого до вторинного наліту та запалення.

Сумарно, застосування лікувально-профілактичного комплексу, спрямованого на антиоксидантний та протизапальний захист, нормалізацію мікробіоценозу й мікроциркуляції, а також підтримку остеотропних процесів, забезпечило достовірне та стійке покращення показників гігієни порівняно з базовим протоколом лікування періімплантиту. Особливо виразним цей ефект був для індексу Silness–Loe вже з першого тримісяця терапії, а для індексу Stallard – після року спостереження, що свідчить про пролонгований характер дії комплексу та його здатність попереджати відкладення м'якого зубного нальоту у віддалені терміни. Отримані результати підтверджують доцільність включення запропонованих засобів до стандартизованих схем ведення пацієнтів із періімплантитом з огляду на високий рівень доказовості ($p < 0,001 - 0,05$) і практичну значущість для довгострокового прогнозу імплантатів.

Висновки:

1. Без підтримуючого комплексу показники гігієни у пацієнтів із періімплантитом залишаються незадовільними протягом тривалого часу. У групі базисної терапії індекси Silness–Loe та Stallard

коливалися в межах 2,1–2,2 бала на всіх етапах спостереження, що свідчить про стійко високий рівень зубного нальоту і недостатній гігієнічний стан.

2. Застосування лікувально-профілактичного комплексу забезпечує достовірне покращення гігієни порожнини рота. Вже через 3 місяці індекс Silness–Loe в основній групі зменшився на $\sim 36\%$ (до $1,45 \pm 0,13$ бала проти $2,25 \pm 0,22$ вихідних; $p < 0,001$), тоді як у групі порівняння змін не відбулося. До кінця року рівень гігієни в основній групі залишався покращеним (Silness–Loe $1,40 \pm 0,13$ бала, загальне зниження $\sim 38\%$), тоді як у пацієнтів без комплексу залишався незмінно незадовільним ($\approx 2,14$ бала).

3. Комплексна терапія позитивно впливає і на важкодоступні зони: індекс Stallard в основній групі через 12 місяців зменшився з $2,48 \pm 0,14$ до $1,93 \pm 0,08$ бала (покращення $\sim 22\%$), на відміну від групи порівняння ($2,18 \pm 0,11$; $p_1 < 0,05$). Отже, додавання антиоксидантно-протизапального та остеотропного комплексу до стандартного лікування періімплантиту приводить до стійкого зниження рівня м'якого зубного нальоту, підтверджуючи високу ефективність запропонованого підходу. Це обґрунтовує доцільність його подальшого застосування у клінічній практиці для підвищення якості гігієни та довготривалого збереження функції дентальних імплантатів.

Література:

- Kordbacheh Changi K, Finkelstein J, Papapanou PN. Peri-implantitis prevalence, incidence rate, and risk factors: a study of electronic health records at a U.S. dental school. *Clin Oral Implants Res.* 2019;30(4):306-314. doi: 10.1111/clr.13416.
- Berglundh T, Jepsen S, Stadlinger B, Terheyden H. Peri-implantitis and its prevention. *Clin Oral Implants Res.* 2019;30(2):150-155. doi: 10.1111/clr.13401.
- Renvert S, Polyzois I. Risk indicators for peri-implant mucositis: a systematic literature review. *J Clin Periodontol.* 2015;42(Suppl 16):S172-S186. doi: 10.1111/jcpe.12346.
- Ivanovski S, Lee R. Comparison of peri-implant and periodontal marginal soft tissues in health and disease. *Periodontol* 2000. 2018;76(1):116-130. doi: 10.1111/prd.12150.
- Monje A, Aranda L, Diaz KT, Alarcón MA, Bagramian RA, Wang HL, Catena A. Impact of maintenance therapy for the prevention of peri-implant diseases: a systematic review and meta-analysis. *J Dent Res.* 2016;95(4):372-379. doi: 10.1177/0022034515622432.
- Khomenko LO, Chaykovskyy YB, Smolyar NI. *Terapevtychna stomatolohiya dytyachoho viku.* Kyiv: Knyha plus, 2014. 432p. [in Ukrainian]
- Рогач І. М., Керецман А. О., Сіткар А. Д. Правильно вибраний метод статистичного аналізу – шлях до якісної інтерпретації даних медичних досліджень. *Науковий вісник Ужгородського університету.* 2017. Вип. 2. С. 124-28.